

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO PREPARO FÍSICO DE SOCORRISTA DO SAMU: RELATO DE EXPERIENCIA

DOI: 10.5281/zenodo.13764761

Ana Carolina Matsuda Chagas¹

¹Educação Física – Universidade Federal do Pará
rolmatsuda41@gmail.com

Mariana Karine de Oliveira²

²Fisioterapia – Universidade Federal do Pará
ftmarianaoliveira@gmail.com

AT01: Educação e formação em saúde.

Introdução: Atuar como socorrista do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) envolve diversas demandas físicas devido à natureza do trabalho. Entre as exigências mais comuns estão o transporte de pacientes, a necessidade de alcançar locais de difícil acesso, resistência cardiorrespiratória, reação rápida e tomada de decisões. Essas demandas exigem um preparo físico adequado dos profissionais. Apesar de não ser comum a presença de um profissional de Educação Física no SAMU, sua inclusão se torna extremamente importante para atuar no preparo físico desta equipe, e ela ocorre por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP), que desempenha um papel fundamental em garantir a qualidade do atendimento prestado pelo SAMU por meio de capacitações continuadas. **Objetivo:** Relatar a experiência do profissional de Educação Física como preparador físico de uma equipe de socorristas do SAMU no primeiro semestre de 2024. **Métodos:** Este relato foi vivenciado na Base Descentralizada do SAMU de Inhangapi-PA. As atividades ocorreram uma vez por semana e atendem a todos os socorristas da unidade, incluindo condutores, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O método utilizado nas práticas foi o Treinamento Funcional, considerando as demandas físicas exigidas durante a atuação destes profissionais e baseando-se nas observações feitas através de avaliações e de acompanhamento dos treinamentos específicos realizados com a equipe através do NEP. As sessões de treinamento foram divididas em cinco etapas: exercícios de mobilidade articular e estabilidade, ativação neural, ativação e fortalecimento da região central do corpo (CORE), trabalho de força e Desenvolvimento dos Sistemas Energéticos (DSE) buscando reduzir o nível de sedentarismo da equipe, melhorar a mobilidade articular e fortalecimento do CORE. Algumas problemáticas foram encontradas durante as atividades como o volume de treino semanal e a falta de estrutura e de materiais. Adaptações foram adotadas para solucionar estas problemáticas. **Resultados:** Mesmo com algumas dificuldades presentes foi perceptível que a atuação do profissional de Educação Física no treinamento físico de socorristas do SAMU ocorreu de maneira eficiente e apresentou resultados satisfatórios a curto prazo. **Conclusão:** Com base nos resultados, a atuação do profissional de Educação Física no treinamento de socorristas demonstra melhorias no condicionamento físico, e desempenho funcional ocupacional.

Palavras-chave: Preparação Física, Profissional de Educação Física, SAMU, Socorristas.